

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.15862230

Новоселова Э.И., Бяковская Н.Г.

Новоселова Эвелина Игоревна, Государственный университет «Дубна», Россия, 141980, Дубна, Университетская ул., 19, корп. 1. E-mail: linanews2000@gmail.com.

Бяковская Надежда Геннадьевна, старший преподаватель, Государственный университет «Дубна», Россия, 141980, Дубна, Университетская ул., 19, корп. 1. E-mail: N.Byakovskaya@gmail.com.

Способы передачи устаревшей лексики в переводе меню с русского языка на английский (на примере меню ресторана «Гербергъ 1-го номера», г. Коломна Московской области)

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перевода устаревшей лексики с русского языка на английский в меню ресторанов с исторической концепцией. В работе рассматриваются виды устаревшей лексики, анализируются способы её передачи на английский язык, а также сопоставляются стратегии форенизации и доместикации. Отдаётся предпочтение форенизации как наиболее подходящей стратегии для меню, ориентированных на воссоздание исторической атмосферы. Особое внимание уделяется практическим решениям: выбору переводческих трансформаций, использованию внутритекстовой и внетекстовой детализации, а также созданию словаря для наиболее употребимых в тексте меню слов. Переводческие решения и примеры, предложенные в статье, могут быть полезны практикующим переводчикам и исследователям гастрономического дискурса.

Ключевые слова: гастрономический дискурс, устаревшая лексика, архаизмы, историзмы, меню, переводческие трансформации, форенизация, перевод.

Novoselova E.I., Byakovskaya N.G.

Novoselova Evelina Igorevna, Dubna State University, Russia, 141980, Dubna, Universitetskaya str., 19, building 1. E-mail: linanews2000@gmail.com.

Byakovskaya Nadezhda Gennadievna, Senior Lecturer, Dubna State University, Russia, 141980, Dubna, Universitetskaya str., 19, building 1. E-mail: N.Byakovskaya@gmail.com.

Ways to transfer outdated vocabulary in the translation of menus from Russian into English (using the example of the menu of the restaurant "Gerberg 1st room", Kolomna, Moscow region)

Abstract. This article is devoted to the problem of translating outdated vocabulary from Russian into English in the menus of restaurants with a historical concept. The paper examines the types of obsolete vocabulary, analyzes the ways of its translation into English, and compares the strategies of forenization and domestication. Preference is given to forenization as the most appropriate strategy for menus focused on recreating the historical atmosphere. Special attention is paid

to practical solutions: the choice of translation transformations, the use of in-text and out-of-text details, as well as the creation of a dictionary for the most commonly used words in the menu text. The translation solutions and examples proposed in the article may be useful to practicing translators and researchers of gastronomic discourse.

Key words: gastronomic discourse, outdated vocabulary, archaisms, historicisms, menu, translational transformations, forenization, translation.

Тексты меню, будучи частью гастрономического дискурса, представляют сложный материал для перевода, поскольку в них встречается безэквивалентная лексика, гастрономические термины, диминутивы, разнообразные средства выражения оперативной и эмоциональной информации, включая средства художественной выразительности, а также характерный синтаксис, основанный на использовании большого количества фраз номинативного характера [8, с. 323-325]. Более того, часто меню отражает концепцию заведения, а потому содержит, помимо вышеперечисленных, другие трудности для переводчика: так, например, меню ресторана, концепция которого основана на воссоздании атмосферы заведения прошлых веков, будет содержать большое количество устаревшей лексики. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что средства архаизации обычно не отражаются в переводе меню [5, с. 305], вследствие чего ощутимо нарушается прагматический эффект текста на языке перевода. В данной статье будет рассматриваться проблема перевода устаревшей лексики в текстах меню с целью поддержания исторической концепции заведения, а также будут предложены некоторые способы передачи устаревшей лексики при переводе с русского языка на английский на примере меню ресторана старомосковской губернской кухни «Гербергъ 1-го номера» (г. Коломна Московской области), воссоздающего стиль ресторана XVIII-XIX веков.

Устаревшая лексика включает в себя историзмы и архаизмы. Рассмотрим эти понятия.

Архаизм – это слово или выражение, вышедшее из повседневного употребле-

ния и потому воспринимающееся как устарелое [1, с. 56]. Различаются следующие типы архаизмов (приведенные примеры найдены в меню ресторана «Гербергъ 1-го номера»):

- лексико-фонетические архаизмы – слова, имеющие в своем фонетическом облике несвойственный современному произношению звук или сочетание звуков (*номер, магазейн, горячия, холодныя, шкапчик, кумпанья, бифстек, скоромная*);

- лексико-словообразовательные архаизмы – слова, отличающиеся от современного эквивалента каким-либо словообразовательным аффиксом, чаще всего суффиксом (*солонь да присолы, бутылчатое, тарель*);

- собственно лексические архаизмы – слова, устаревшие целиком (*герберг* (= ресторан), *харчевня* (= заведение общепита), *кабак* (= заведение общепита), *сковородное* (= жаркое), *лафитник* (= рюмка));

- семантические архаизмы – это устаревшие значения тех слов, которые существуют в современном русском языке, но называют другое явление, другой предмет (*букет* (в значении сет), «*под мухой*» (в значении «подаётся с рюмкой, которая зовётся «мухой»)) [9, с. 68].

Историзмы – слова, называющие устаревшие вещи, устаревшие явления [9, с. 67]. Выделяются историзмы военные (*кольчуга, забрало, редут*), бытовые и хозяйственные (*армяк, камзол, севалка*), общественно-политические (*смерд, крепостной, помещик*) и так называемые советизмы (*буденновец, ликбез, нэпман, продрозвертка*) [9, с. 33].

Архаизмы и историзмы выполняют не только функцию обозначения старинных реалий, но и служат важным стилистическим средством. Они помогают ху-

дожественно воссоздать эпоху, передать её национально-историческое своеобразие и «исторический колорит», а также воспроизвести особенности речи той эпохи [4, с. 111].

Несмотря на наличие разных типов архаизмов и историзмов, исследователи обычно предлагают способы передачи устаревшей лексики вне зависимости от её вида. Среди конкретных переводческих решений для передачи устаревшей лексики с одного языка на другой выделяют следующие: транскрипция и транслитерация (*лафитник* – *lafitnik*), использование устаревших слов ПЯ в качестве функциональных аналогов (*трактир* – *tavern*, *харчевня* – *inn*), заимствования из других языков, калькирование (*предводитель дворянства* – *marshal of the nobility*), описательный перевод (*погимназически* – *like a schoolboy*), семантические неологизмы (*похлепать* – *to soup-slurp*) [4, с. 120-121; 10, с. 345].

При этом многие исследователи отмечают, что при выборе способа перевода необходимо учитывать стилистику текста и контекст [3, с. 137]. В частности, А.В. Фёдоров заявляет о необходимости сохранения лексического и стилистического оформления текста, которое позволяло бы сохранять «нужную историческую перспективу», если речь идёт о переводе текстов, задуманных как архаичное произведение на ИЯ [10, с. 359]. Однако как это возможно реализовать?

Для поиска способов передачи устаревшей лексики с сохранением «исторической перспективы» были рассмотрены способы архаизации в англоязычном тексте. В английском языке существует два типа архаизмов: лексический и морфологический [3, с. 185]. Лексические архаизмы – слова, вышедшие из употребления (например, “thee” и “thou” – архаичные формы местоимения “you”). Морфологические архаизмы – это устаревшие форм слов, такие как флексии или спряжения, которые больше не применяются в современном языке (например, употребление “sprake” вместо “spoke”).

После рассмотрения данных способов архаизации текста в ПЯ было принято решение не использовать их при переводе меню ресторана «Гербергъ 1-го номера» по нескольким причинам:

– архаичная англоязычная лексика и синтаксис могут затруднить понимание текста для носителей английского языка, особенно если речь идёт о туристах, не обладающих высоким уровнем владения языком;

– английские архаизмы ассоциируются с англоязычным культурным контекстом (например, средневековой Англией), а не с русской культурой XVIII–XIX веков, поэтому они не способны передать атмосферу старомосковской губернской кухни и только стёрли бы всю культурную специфику текста;

– случаи морфологической архаизации могут быть восприняты как опечатки, а не намеренное употребление архаичных форм.

Для определения стратегии перевода меню ресторана «Гербергъ 1-го номера» были также рассмотрены подходы форенизации и доместикации. Форенизация предполагает сохранение оригинальных форм лакун, реалий и т.д., иногда в ущерб принимающей культуре, в то время как доместикация предполагает максимальную адаптацию с целью сделать текст наиболее понятным, но стирает при этом культурные различия [6, с. 30].

В переводе меню ресторанов с исторической концепцией представляется целесообразным использовать в основном форенизацию, поскольку с помощью неё можно передать культурную и национальную специфику страны ИЯ, а также сохранить названия блюд и дать тем самым посетителям возможность погрузиться в атмосферу заведения. Что касается приёмов перевода, «можно предположить, что формальные приемы перевода (транскрибирование, транслитерация, калькирование) относятся к форенизации, а лексико-семантические замены – к доместикации. Однако при анализе текстов было обнаружено, что иногда транскри-

бирование, транслитерация и калькирование могут сочетаться с кратким либо более подробным толкованием лексической единицы» [7, с. 58]. Такого же принципа предлагают придерживаться С. Влахов и С. Флорин – использовать транскрипцию для передачи понятия в ПЯ, обозначая при этом его двумя реалиями: внешней и внутренней, где внешняя реалия – это транскрибированное понятие ИЯ, а внутренняя реалия – функциональный эквивалент или видо-родовая замена понятия в ИЯ [4, с. 92-94]. Поскольку транскрибированные названия блюд, в которых используется устаревшая лексика, без объяснений могут ввести в замешательство иностранных туристов, добавление толкования единиц кажется более чем оправданным.

Н.А. Крашенинникова, Э.В. Егорова и Е.И. Крашенинникова отмечают важность внутритекстовой и внетекстовой детализации при переводе устаревшей лексики в русле подхода форенизации. Рассматриваются следующие два способа форенизации с применением внутритекстовой/внетекстовой детализации [7, с. 52-60]:

1) сохранение исходной формы лексической единицы с использованием внетекстовой/внутритекстовой детализации:

а) пример внутритекстовой детализации: «субботник» передаётся как *'subbotnik' (a Soviet tradition of voluntary community labour on Saturdays)*, а в скобках внутри текста даётся пояснение к понятию;

б) пример внетекстовой детализации – сноски и примечания переводчика.

2) Перевод заимствованной лексической единицы с использованием внетекстовой/внутритекстовой детализации: например, «Дед Мороз» передаётся как *'Father Frost, a Russian equivalent of Santa Claus'*, таким образом, выражение калькируется, при этом также добавляется детализация.

Такое использование форенизации при переводе меню с исторической концепцией представляется целесообразным,

поскольку под названиями блюд часто дано их описание, и в меню можно включить также небольшую справку об истории блюда или его описание.

Однако стоит отметить, что способ передачи устаревшей лексики в меню, как представляется, в каждом случае будет в большой степени зависеть от типа устаревшей лексики. Перевод собственно лексических архаизмов (*кабак, харчевня, сановник, трактир, лафитник*), а также историзмов (*жарёха, тельное тяпаное, трактирный пыж*) необходимо, по нашему мнению, осуществлять с сохранением исходной формы и использованием внетекстовой или внутритекстовой детализации (**ЖАРЁХА ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ЛИСИЧКАМИ, ЛУКОМ И ГРУДИНКОЙ – POTATO ZHARYOKHA // with chanterelles, onions, and brisket // "Zharyokha" derives from a Russian word "zharit", which means "to fry"**), в то время как к переводу лексико-фонетических и лексико-словообразовательных архаизмов необходимо применить другой подход.

Лексико-фонетические (*номер, магазин, горячия, холодная*) и лексико-словообразовательные (*солонь да присолы, бутылчатое, тарель*) архаизмы представляют особую трудность для перевода в рамках подхода форенизации. Если транскрибировать данные слова, они будут восприниматься как слова с ошибочным написанием. В случае меню ресторана «Гербергъ 1-го номера» важно было, тем не менее, сохранить архаичность, поэтому было принято решение компенсировать данные архаизмы в ПЯ.

Во-первых, компенсацию можно осуществить добавлением эпитетов и метафор, создающих культурный и исторический контекст и погружающих читателя в историческую атмосферу. Например, описание блюда «Подается с лимоном, маслинами и зеленью» передаётся как *«Served with lemon, black olives, and freshly chopped herbs straight from the patch»*. Данный способ может быть использован в любом другом меню, в кото-

ром не представляется возможным сохранить весь культурный контекст средствами ПЯ и требуется компенсировать его.

Кроме того, представляется целесообразным усилить прагматический эффект за счёт графических средств. Так, например, при переводе меню ресторана «Гербергъ 1-го нумера» было решено изменить оформление названий блюд: использовать декоративный шрифт с эле-

ментами каллиграфии XVIII-XIX вв. и выделить первую букву названия блюда красным цветом, имитируя буквицу в русских рукописях и сказках – это передаёт ощущение старины, русского колорита, а также помогает погрузить читателя в историческую атмосферу. Ниже представлен созданный нами способ оформления некоторых названий блюд (рис. 1).

РУЗНИ
ЗНАРУОКНА
FISH PLATTER

Рис. 1. Использование графических средств при переводе меню ресторана «Гербергъ 1-го нумера» с русского языка на английский

Также поскольку в данном меню встречаются лакуны, устаревшая лексика и термины, описание которых в тексте меню перегружало бы текст, было принято решение создать в конце меню небольшой словарь, и добавить в начале меню ремарку о том, что слова, помеченные знаком «звездочка», могут быть найдены в словаре. Ниже представлен словарь, расположенный в переведённом нами меню ресторана «Гербергъ 1-го нумера». Его можно считать частным случаем внетекстовой детализации (рис. 2). Так, например, в одном из описаний блюд в ИЯ встречается следующее выражение «Лосось слабосолёный, рыба царская подкопчённая, сельдь слабосолёная, скумбрия холодного копчения». Так называемая «царская рыба» – это стерлядь. Для того чтобы не объяснять в данном описании блюда, почему именно стерлядь названа царской рыбой, и не перегружать объяснениями текст, который сам по себе служит объяснением, было принято решение в тексте ПЯ передать данную рыбу как “sterlet”, отметив это

слово звездочкой. В словаре в конце меню описано, почему стерлядь названа царь-рыбой (“A small sturgeon found especially in the Caspian Sea and its rivers and highly esteemed for its flavour and its caviar. It was often on nobility’s tables, for which it was called “tsar” (royal) fish”). Создание словаря не перегружает текст, а также добавляет в меню элемент интерактивности: гости получают возможность лучше ознакомиться с меню, погружаются в культурную атмосферу и не испытывают трудностей, когда встречают в тексте незнакомые слова. В словарь добавлены слова, которые либо часто встречаются в тексте, а потому неудобно каждый раз переводить их описательно (например, tractyr), либо слова, которые сами по себе являются частью описания, а потому их внутритекстовое описание перегрузило бы текст.

Такой словарь может быть использован не только в переводе меню, но и при переводе других текстов, содержащих лакуны, термины, архаизмы или другие слова, требующие пояснения.

Рис. 2. Пример внетекстовой детализации в меню ресторана «Гербергъ 1-го номера»

Следующее решение, которое было принято при переводе меню ресторана «Гербергъ 1-го номера», касается передачи названия ресторана. Архаизм «гербергъ», означающий «дорогой трактир XVIII - XIX веков», в названии ресторана является не просто обозначением типа заведения общественного питания, а историческим маркером концепции. По этой причине при переводе названия ресторана в начале меню было принято решение полностью сохранить исходную форму лексической единицы на ИЯ.

Название ресторана «Гербергъ 1-го номера» в начале меню не было транскрибировано или транслитерировано, а было сохранено в неизменном виде. При этом подпись «Ресторан старомосковской губернской кухни» под названием ресторана переведена на ПЯ (*Old Moscow Gubernia cuisine*). Таким образом сохраняется бренд ресторана, его запоминаемость и узнаваемость. Вариант оформления данного названия указан ниже и взят из созданного нами макета переведённого меню ресторана (рис. 3).

Рис. 3. Перевод названия ресторана «Гербергъ 1-го номера»

Стоит также отметить, что по отношению к некоторым архаизмам в текстах меню можно применять и подход доместикации. Так, например, в тексте статьи, предваряющей список блюд ресторана «Гербергъ 1-го нумера», встречается следующее предложение: «Кроме гербергов в Коломне были харчевни, кабаки, питейные дома, кружечный двор, фряжские погреба, пивоварни, винные магазейны. А вот трактиров в Коломне не было аж до 1812 года...» Данные наименования означают места, в которых можно было купить, изготовить или опробовать алкоголь. Если придерживаться выбранной стратегии форенизации, то необходимо передать все эти наименования транскрипцией, транслитерацией или калькированием, при этом включив внутритекстовую детализацию о назначении каждого объекта. Наличие большого количества деталей сильно утяжелит текст, затруднит понимание. Важно передать смысл предложения: сказать, что в Коломне до 1812 не было высококлассных заведений общественного питания, кроме гербергов, а потом появились трактиры. Принято решение передать данный смысл описательно, при этом оставив ар-

хаизм *tractyr*, поскольку это слово много раз встречается далее по тексту меню и входит в словарь: “Besides herbergs, Kolomna could boast a variety of simpler eateries. However, more refined traktys* did not appear in the city until as late as 1812”.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены способы передачи устаревшей лексики в меню, а именно: практическая транскрипция и калькирование с внутритекстовой или внетекстовой детализацией для собственно лексических архаизмов и историзмов, компенсирование выразительными средствами для лексико-фонетических и лексико-словообразовательных архаизмов, а также описательный перевод и генерализация в случае, когда устаревшая лексика используется только для передачи мысли авторов текста, а не для создания культурно-исторического контекста. При выборе подхода для передачи устаревшей лексики на ПЯ необходимо всегда учитывать коммуникативное задание текста и его целевую аудиторию, а также обращать внимание на сохранение прагматического эффекта текста на читателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е, стереотипное // Москва: Едиториал УРСС, 2004. 576 с.
2. Брода В.Е., Мальцева Д.С. Архаизмы в английской литературе // International journal of humanities and natural sciences. 2019. № 12-2 (39). С. 184-186.
3. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Изд. 4-е. М.: «Р.Валент», 2009. 360 с.
5. Деблец В.А., Бяковская Н.Г. Особенности перевода гастрономических лакун с русского языка на английский в текстах разных жанров // Наукосфера. 2024. № 7 (1). С. 303-309.
6. Корнаухова Н.Г. Переводческие стратегии в аспекте манипуляции сознанием // Вестник ИГЛУ. 2011. № 15. С. 90-96.
7. Крашенинникова Н.А., Егорова Э.В., Крашенинникова Е.И. Форенизация и доместикация в переводе текстов туристской направленности // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2022. № 2. С. 56-66.
8. Литая Р.А., Бяковская Н.Г. Особенности перевода текстов меню с русского языка на английский // Наукосфера. 2024. № 7 (1). С. 322-325.
9. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология. М.: Аспект Пресс, 2018. 464 с.
10. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). М.: Филология три, 2002. 416 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ahmanova O.S. Slovar' lingvisticheskikh terminov. Izd. 2-e, stereotipnoe // Moskva: Editorial URSS, 2004. 576 s.
2. Broda V.E., Mal'ceva D.S. Arhaizmy v anglijskoj literature // International journal of humanities and natural sciences. 2019. № 12-2 (39). S. 184-186.
3. Vinogradov V.S. Vvedenie v perevodovedenie (obshchie i leksicheskie voprosy). M.: Izdatel'stvo instituta obshchego srednego obrazovaniya RAO, 2001. 224 s.
4. Vlahov S., Florin S. Neperevodimoe v perevode. Izd. 4-e. M.: «R.Valent», 2009. 360 s.
5. Deblec V.A., Byakovskaya N.G. Osobennosti perevoda gastronomicheskikh lakun s russkogo yazyka na anglijskij v tekstah raznyh zhanrov // Naukosfera. 2024. № 7 (1). S. 303-309.
6. Kornauhova N.G. Perevodcheskie strategii v aspekte manipulyacii soznaniem // Vestnik IG-LU. 2011. № 15. S. 90-96.
7. Krashennnikova N.A., Egorova E.V., Krashennnikova E.I. Forenizaciya i domestikaciya v perevode tekstov turistskoj napravlenosti // Vestnik PNIPU. Problemy yazykoznanija i pedagogiki. 2022. № 2. S. 56-66.
8. Litau R.A., Byakovskaya N.G. Osobennosti perevoda tekstov menu s russkogo yazyka na anglijskij // Naukosfera. 2024. № 7 (1). S. 322-325.
9. Rahmanova L.I., Suzdal'ceva V.N. Sovremennij russkij yazyk. Leksika. Frazeologiya. Morfologiya. M.: Aspekt Press, 2018. 464 s.
10. Fyodorov A.V. Osnovy obshchej teorii perevoda (lingvisticheskie problemy). M.: Filologiya tri, 2002. 416 s.

Поступила в редакцию: 30.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.